

Caracterización nutrimental y física de salchichas de Tilapia (*Oreochromis niloticus*) con inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*

N. I. Alto Rojas¹, M. A. Vivar Vera^{1*}, A. Pérez-Silva¹, A. S. Hernández Cázares², K. A. López Mendoza¹

¹ Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Depto. de Ingeniería Química y Bioquímica. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N. Col. 5 de mayo. Tuxtepec, Oax. C. P. 68350. México

²Maestría en Innovación Agroalimentaria Sustentable, Colegio de Postgraduados Campus Córdoba, Córdoba-Veracruz.

*maria.vv@ittux.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se elaboraron salchichas tipo Viena de carne de Tilapia libres de nitritos con inclusión de polvo de inflorescencias de tepejilote por sustitución de carne a diferentes concentraciones. Se evaluaron las características físicas y composición nutrimental. Los resultados demostraron que la inclusión de polvo de tepejilote aumentó significativamente el contenido de fibra dietaria total (85.5%) y una disminución en grasas (22.29%) y proteínas (9.93%) respecto a la salchicha control (SC). Asimismo, se observó que las salchichas con 12.5% de inclusión de polvo de tepejilote presentó el menor valor ($p < 0.05$) de encogimiento y pérdida por cocción (33.95% y 23.25%, respectivamente) con respecto a todas las muestras y SC. Todas las salchichas obtuvieron valores de esfuerzo de corte, valores de a^* y b^* semejantes a salchichas comerciales y menores valores de dureza con tonalidades rojo-anaranjado y luminosidad media. La inclusión de polvo de inflorescencias de tepejilote mejoró la composición nutrimental de las salchichas, sin afectar las características físicas excepto los parámetros de color, por lo que su uso es una alternativa para la elaboración de salchichas.

Palabras claves: Salchichas, inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*, composición nutrimental, características físicas.

Abstract

Vienna type sausages of nitrite-free tilapia meat were prepared, including tepejilote inflorescences powder by replacing meat at different concentrations. The physical characteristics and nutritional composition were evaluated. The results showed that the inclusion of tepejilote powder significantly increased the total dietary fiber content (85.5%) and a decrease in fats (22.29%) and proteins (9.93%) compared to the control sausage (SC). Likewise, it was observed that sausages with 12.5% inclusion of tepejilote powder had the lowest value ($p < 0.05$) of shrinkage and cooking loss (33.95% and 23.25%, respectively) with respect to all samples and SC. All the sausages obtained cutting effort values, a^* and b^* values similar to commercial sausages and lower hardness values with red-orange tones and medium luminosity. The inclusion of tepejilote inflorescences powder improved the nutritional composition of the sausages, without affecting the physical characteristics except the color parameters, so its use is an alternative for the preparation of sausages.

Key words: Sausages, inflorescences of *Chamaedorea tepejilote*, nutritional composition, physical characteristics.

Introducción

La carne es un alimento altamente nutritivo que proporciona nutrientes esenciales como proteínas de alto valor biológico, lípidos, vitaminas, minerales, su procesamiento a productos cárnicos representa una de las industrias más importantes del mundo. En este sentido, las salchichas, son los productos cárnicos más consumidos por

su bajo costo, fácil almacenamiento y preparación. Sin embargo, su consumo excesivo se ha asociado a enfermedades crónicas degenerativas y cardiovasculares como obesidad y cáncer de colon, entre otros [Mehta y col., 2015]. Para limitar el efecto poco saludable, se ha propuesto la reformulación o por productos que contengan menos grasa, libres de compuestos tóxicos, como los nitritos. En este contexto, una alternativa es el uso de carnes más saludables como las de origen acuático y por sustitución de los aditivos potencialmente dañinos a la salud como los nitritos por ingredientes funcionales de origen vegetal.

Las inflorescencias tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*) es un alimento ancestral endémico de Mesoamérica, en Oaxaca su consumo es principalmente en fresco, con huevo, escabeche, entre otros, debido poca información científica acerca su valor nutricional no se le ha dado la debida importancia a esta palma y sus vainas con inflorescencias comestibles (Morales-Fernández y col., 2018). Sin embargo, representa una excelente alternativa debido a la presencia de proteínas de alta calidad, fibra dietaria y compuestos bioactivos, la cual la hace apta para incluir como ingrediente en embutidos (Vivar-Vera y col., 2018), así como el uso de colorantes naturales como el Annato es usado actualmente en la industria alimenticia debido a su capacidad antioxidante, efecto anti-cancerígeno y reductor de colesterol [Raddatz-Mota y col., 2017].

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar salchichas tipo Viena de carne de Tilapia libre de nitritos con polvo inflorescencias de tepejilote a diferentes concentraciones por sustitución de la carne de Tilapia.

Metodología

Materia primas y acondicionamiento

La carne de Tilapia (*Oreochromis niloticus*) fue producida en San Lucas Ojitlan, Oaxaca. La separación de viseras se realizó manualmente, se obtuvo filetes los fueron lavados con una solución acuosa fría de limón.

El tepejilote fue recolectado en los meses de enero-marzo de 2018, se utilizaron brácteas con tonalidades blanquecinas. Para la conservación de las brácteas frescas de tepejilote se realizó un acondicionamiento el cual consistió en un tratamiento térmico con agua a ebullición con posterior secado convectivo, molido y tamizado (177 μ , ASTM).

Elaboración de salchichas de Tilapia adicionada con inflorescencias de tepejilote

Se elaboraron salchichas de Tilapia con dimensiones tipo Viena de acuerdo a la NMX-F-065-1984, la formulación base consistió agregar ingredientes como sal, azúcar, ácido ascórbico, polifosfatos, ajo, colorante natural en pasta. Posteriormente se prepararon seis formulaciones de salchicha tipo Viena a base de carne Tilapia; La carne se molió utilizando un molino de carne manual y el polvo de inflorescencias de tepejilote se adicionó en diferentes concentraciones por inclusión de la carne de Tilapia.

Análisis nutrimental de salchichas de Tilapia libre de nitritos

La composición nutrimental consistió en determinar humedad (925.10, pérdida de peso), cenizas (942.05, calcinación), grasas (948.22, método de Soxhlet), proteínas (960.52, método de Microkjeldahl, factor de Nitrógeno= 6.25) de acuerdo al AOAC [2005]. Los carbohidratos se determinaron por diferencia. Asimismo, se determinó el contenido de FD total, soluble (FDS) e insoluble (FDI) por el método enzimático-gravimétrico 985.29 [AOAC, 1997] y 32-20.01 [AACC, 2009].

Determinación de encogimiento y pérdida por cocción de salchichas.

La determinación de encogimiento y pérdida por cocción, se realizaron por triplicado siguiendo la metodología propuesto por Vivar-Vera y col. [2018]. Donde las medidas de diámetro y longitud se midieron con un vernier, el peso se obtuvo en salchichas crudas como cocidas. Se colocaron tres salchichas de cada formulación, en una estufa Binder a una temperatura de 150 °C, se insertó un termómetro dual tipo K (EasyView 10) en el centro de la salchicha hasta obtener una temperatura interna de 72°C. Los cambios dimensionales (encogimiento) se determinaron usando la diferencia del diámetro y longitud, utilizando la fórmula de Vivar-Vera y col. [2018].

Esfuerzo al corte (WB)

El esfuerzo al corte se determinó usando el Texturómetro universal Tester EZTest EZ-S Shimadzu, usando la carga de 0.4903 kN y una velocidad de 120 mm/s realizando un corte justo por el centro de la salchicha, utilizando la navaja de Warner-Bratzler. Se realizaron 3 repeticiones. El esfuerzo al corte se calculó como la media de la fuerza máxima de corte.

Perfil de textura

Para la prueba de perfil de Textura se utilizó un Texturómetro universal Tester EZTest EZ-S Shimadzu, usando la carga de compresión de 0.4903 kN y una velocidad de 60 mm/min y una deformación del 50 % en muestras de salchichas de 2 cm (n=3), evaluando dureza (N), elasticidad (mm), gomosidad (N), masticabilidad (N/mm) y cohesión (N).

Determinación de color (CIELab)

El perfil del color se llevó a cabo mediante el uso de un colorímetro (CR-400. Kónica Minolta. Japón), evaluando los parámetros L^* , las coordenadas de color a^* y b^* , también se calcularon los parámetros de Cromo (C^*) y ángulo Hue (h°). Las salchichas fueron cortadas en pequeños cilindros de aproximadamente 2 cm de grosor.

Resultados y discusión

Composición nutrimental de salchichas de Tilapia tipo Viena adicionadas con inflorescencias de tepejilote

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis nutrimental de salchichas de Tilapia libre de nitritos con diferentes concentraciones de inflorescencias de tepejilote. El agua fue el componente mayoritario, siendo la muestra STC la que presentó el mayor contenido de humedad comparado con las salchichas con diferentes concentraciones de tepejilote; esto puede deberse a la fibra presente en el polvo de inflorescencias de tepejilote, observándose una disminución de hasta un 10.26% para la muestra ST 12.5%. Todas las salchichas desarrolladas en esta investigación se encuentran dentro intervalos (70%) que establece la Norma Mexicana-065 para salchichas tipo Viena

Tabla 1. Resultados del análisis nutrimental de salchichas de carne de Tilapia tipo Viena libre de nitritos adicionadas con inflorescencias de tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*) a diferentes concentraciones.

COMPONENTES (g/100 g)	STC	ST 2.5%	ST 5%	ST 7.5%	ST 10%	ST 12.5%
Humedad (b.h.)	73.81±0.02a	70.27±0.24b	70.27±0.24b	68.58±0.14c	68.24±0.20c	66.23±0.28c
Cenizas (m.s)	3.41±0.16c	4.06±0.07ab	4.11±0.06b	3.95±0.08b	3.79±0.03e	4.78±0.02a
Grasas (m.s.)	29.11±0.14a	24.24±0.31b	24.06±0.02b	23.50±0.05c	22.23±0.22d	22.62±0.26d
Proteínas (m.s)	53.55±0.19a	53.15±0.39b	52.80±0.24c	51.84±0.23d	50.97±0.62e	48.23 ± 0.18
Carbohidratos (m.s.)	6.96±0.38f	11.3±0.14e	11.43±0.74c	10.43±0.30b	11.54±0.28d	11.44±0.44a

STC: Salchicha de Tilapia control. ST 2.5%: Salchichas de Tilapia con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 5%: Salchichas de Tilapia con 5% de inflorescencias de tepejilote. ST 7.5%: Salchichas de Tilapia con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 10%: Salchichas de Tilapia con 10% de inflorescencias de tepejilote. ST 12.5%: Salchichas de tilapia con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Letras minúsculas en la misma columna indican diferencia mínima significativa ($P<0.05$)

El mayor componente en base seca fueron las proteínas, siendo la STC la que presentó mayor contenido, se observa que al adicionar el polvo de tepejilote este contenido disminuyó hasta un 9.93% para la muestra ST 12.5%; esto disminución puede deberse a la desnaturalización de las albuminas presentes en el polvo de tepejilote, ya que son sensible a altas temperaturas. Se han reportado contenidos de proteínas (18.13-18.41%)

para salchichas de tilapia con harina de quinua [Zapata y Pava, 2017]. Las salchichas desarrolladas en esta investigación presentaron mayores contenidos de proteínas de acuerdo a lo establecido en la Norma Mexicana (9.5%) para salchichas tipo Viena.

Con respecto al contenido de grasas se observa que la muestra ST 12.5% presentó una disminución de un 22.29 % con respecto a la muestra STC; esto puede deberse por efecto de dilución al adicionar el polvo de tepejilote, el cual podría haber actuado como sustituto de grasa, debido a su alto contenido de fibra dietaria. Las salchichas presentaron contenidos de grasas (22.62-24.24) que se encuentran dentro de los contenidos (30%) que reporta la Norma Mexicana.

Para el contenido de carbohidratos la muestra ST12.5% (15.77%) fue significativamente mayor que la muestra STC (4.74%), se puede observar que al incremental el porcentaje de tepejilote este contenido aumentó, debido a la adición de las inflorescencias de tepejilote, Hleap [2017] reportó contenidos de 13.78-14.21% para salchichas de tilapia adicionadas con harina de quinua.

En la Figura 1 se muestran los resultados de la determinación de FD total (FDT), Soluble (FDS) e insoluble (FDI) de salchichas de Tilapia tipo Viena libre de nitritos.

Figura 1. Contenido de A) FD total, B) FD insoluble. C) FD soluble en las formulaciones de salchichas tipo Viena libres de nitritos adicionadas con polvo de inflorescencias de tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*). STC: Salchicha de Tilapia control. ST 2.5%: Salchichas de Tilapia con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 5%: Salchichas de Tilapia con 5% de inflorescencias de tepejilote. ST 7.5%: Salchichas de Tilapia con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 10%: Salchichas de Tilapia con 10% de inflorescencias de tepejilote. ST 12.5%: Salchichas de tilapia con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Las letras minúsculas indican diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$).

En cuanto al contenido de FD, las muestras de salchichas presentaron diferencias significativas, observándose que al incrementar el porcentaje de polvo de tepejilote este contenido aumentó hasta un 85.5% en comparación con STC, debido a la sustitución de la carne por el polvo de tepejilote, sobresaliendo la FD insoluble, debido a que es la fracción predominante en los vegetales y en menor contenido la FD soluble, donde también se puede que las salchichas con diferentes concentraciones de tepejilote presentaron mayores contenido con respecto a la STC. Todas las salchichas desarrolladas en esta investigación tuvieron un intervalo de contenido de FD total (7.25-12.93%), por lo tanto, se pueden considerar como un alimento con alto contenido de fibra de acuerdo a las regulaciones actuales que reportan contenidos de 5 g o más de fibra por porción [Li & Komarek, 2017]. Vivar-Vera y col. [2018] reportaron valores (11.04–17.7%) superiores de FD total en salchichas tipo Viena en salchichas adicionados con polvo con alto contenido de FD de bagazo de carambola.

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos de las propiedades físicas de salchichas de Tilapia tipo Viena libre de nitritos.

Figura 2. A: Determinación de Encogimiento. **B:** determinación de pérdida por cocción. **C:** determinación de hinchamiento. **STC:** Salchicha de Tilapia control. **ST 2.5%:** Salchichas de tilapia libres de nitritos con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 5%:** Salchichas de Tilapia libres de nitritos con 5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 7.5%:** Salchichas de Tilapia libre de nitritos con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 10%:** Salchichas de Tilapia libre de nitritos con 10% de inflorescencias de tepejilote **ST 12.5%:** Salchichas de tilapia libres de nitritos con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Las letras minúsculas indican diferencia estadísticamente significativa ($p < 0.05$).

Para la prueba de encogimiento se observa que las salchichas de tilapia presentaron una disminución del 33.95% de encogimiento en comparación con STC, esto puede ser atribuido a la adición de fibra en el polvo de tepejilote. Las salchichas de Tilapia presentaron menor porcentaje de encogimiento en comparación a salchichas comerciales de acuerdo a lo reportado (11.53-18.18%) por Reyes-Urbano y col. [2018]. En la pérdida por cocción, se puede observar que la formulación con mayor porcentaje de inclusión de polvo de tepejilote (12.5%) presentó bajo porcentaje de pérdida por cocción, con una disminución de 23.25%, respecto a STC. Las salchichas con 10 y 12.5% de inclusión de polvo de tepejilote se encuentran dentro de intervalos reportados para salchichas comerciales (13.13-17.81%) de acuerdo a Reyes-Urbano y col. [2018]. En la capacidad de hinchamiento se observa que STC presentó un 3.85% de hinchamiento, al adicionar el polvo de tepejilote este porcentaje disminuyó hasta un 80.56% para salchichas con 10 y 12.5% de inclusión de polvo de tepejilote.

Esfuerzo al corte (WB) de las salchichas de Tilapia tipo Viena adicionadas con de inflorescencias de tepejilote.

En la Figura 3 se muestra la prueba de esfuerzo de corte. Se puede observar que las salchichas de Tilapia presentaron valores de esfuerzo de corte de van de 2.23 a 4 N. Se observó que al adicionar el polvo de inflorescencias de tepejilote el esfuerzo de corte aumentó. Estos valores son similares a lo reportado para salchichas comerciales (2.58-4.79 N) [Reyes-Urbano y col., 2018], demostrando que las salchichas realizadas en esta investigación cumplen con este parámetro requerido.

Figura 3. STC: Salchicha de Tilapia libres de nitritos control. ST 2.5%: Salchichas de tilapia con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 5%: Salchichas de Tilapia con 5% de inflorescencias de tepejilote. ST 7.5%: Salchichas de Tilapia con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 10%: Salchichas de Tilapia con 10% de inflorescencias de tepejilote. ST 12.5%: Salchichas de tilapia con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Letras minúsculas indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$)

Perfil de textura de las salchichas de Tilapia tipo Viena adicionadas con de inflorescencias de tepejilote.

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos del perfil de textura en salchichas de Tilapia tipo Viena libre de nitritos.

Tabla 3. Resultados de las propiedades físicas en salchichas de Tilapia tipo Viena libres de nitritos con diferentes concentraciones de tepejilote.

Parámetros	Dureza (N)	Elasticidad (mm)	Gomosidad (N)	Masticabilidad (N/mm)	Cohesión (N)
STC	23.63 ± 0.48c	0.99 ± 0.00a	4.89 ± 0.46d	4.89 ± 0.47c	-0.02 ± 0.00a
ST 2.5%	41.06 ± 0.15b	0.93 ± 0.00b	0.036 ± 0.0e	0.036 ± 0.0d	-2.04 ± 0.39b
ST 5%	29.50 ± 1.7c	1.00 ± 0.0a	0.03 ± 0.01e	0.02 ± 0.01d	-0.11 ± 0.00a
ST 7.5%	44.54 ± 3.8ab	1.00 ± 0.00a	9.48 ± 1.24b	7.86 ± 1.21ab	-0.08 ± 0.01a
ST 10%	44.52 ± 2.95ab	1.00 ± 0.00a	11.87 ± 0.27a	9.07 ± 0.34a	-0.07 ± 0.01a
ST 12.5%	48.99 ± 2.99a	0.99 ± 0.00a	7.06 ± 0.79c	7.05 ± 0.78b	-0.20 ± 0.01a

STC: Salchicha de Tilapia libres de nitritos control. ST 2.5%: Salchichas de tilapia libres de nitritos con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 5%: Salchichas de Tilapia con 5% de inflorescencias de tepejilote. ST 7.5%: Salchichas de Tilapia con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. ST 10%: Salchichas de Tilapia con 10% de inflorescencias de tepejilote. ST 12.5%: Salchichas de tilapia con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Letras minúsculas en la misma columna indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$).

Las salchichas de Tilapia mostraron mayor dureza y masticabilidad a medida que se incrementaba la concentración del polvo de inflorescencia de tepejilote respecto a la muestra control (STC), estas diferencias pueden deberse a la adición de polvo de tepejilote, especialmente por su contenido de fibra dietaria, se ha

informado que la adición de FD aumenta la dureza en salchichas, debido a la asociación de las partículas de fibra añadidas a la matriz proteica que fortalece la unión durante la cocción, entre otros factores como un bajo contenido de humedad y grasas [Viuda-Martos y col. 2010]. No hubo diferencia ($p > 0.05$) entre la cohesión y elasticidad de las salchichas, mientras que en la gomosidad se observaron diferencias significativas ($p < 0.05$) entre las muestras de salchichas, siendo la muestra ST10% requiere mayor energía (11.87 N) para desintegrar el alimento en la boca en comparación con la muestra control (4.89 N). En cuanto a la masticabilidad se obtuvieron los mayores valores en salchichas con 10 y 12.5 % de polvo de tepejilote, lo cual está relacionado con la dureza, cohesión y elasticidad, indicando que se necesita más trabajo para desintegrar el alimento.

Color de las salchichas de Tilapia tipo Viena adicionadas con inflorescencias de tepejilote.

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos del análisis de color en salchichas de Tilapia tipo Viena libre de nitritos.

Tabla 4. Resultados del análisis de color de las salchichas de Tilapia libres de nitritos adicionadas con diferentes concentraciones de polvo de inflorescencias de tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*).

Muestras	L^*	a^*	b^*	C^*	$^{\circ}H$
STC	46.89 ± 2.10b	24.25 ± 0.28c	41.36 ± 0.29ab	47.94 ± 0.13b	59.29 ± 0.15a
ST 2.5%	49.92 ± 2.78b	23.51 ± 0.96c	38.95 ± 0.36c	45.74 ± 0.56c	58.16 ± 0.15bc
ST 5%	49.997 ± 0.89b	24.52 ± 0.28bc	40.33 ± 0.39bc	47.45 ± 0.27b	58.57 ± 0.36ab
ST 7.5%	54.68 ± 1.12a	24.55 ± 0.2bc	39.80 ± 1.01c	45.85 ± 0.37c	57.59 ± 0.07c
ST 10%	54.7 ± 0.55a	26.19 ± 0.14a	40.35 ± 0.25bc	47.81 ± 0.67b	57.57 ± 0.56c
ST 12.5%	55.34 ± 0.02a	25.75 ± 0.4ab	42.18 ± 0.57a	51.23 ± 0.30a	59.17 ± 0.04a

STC: Salchicha de Tilapia libres de nitritos control. **ST 2.5%**: Salchichas de tilapia libres de nitritos con 2.5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 5%**: Salchichas de Tilapia con 5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 7.5%**: Salchichas de Tilapia con 7.5% de inflorescencias de tepejilote. **ST 10%**: Salchichas de Tilapia libre de nitritos con 10% de inflorescencias de tepejilote. **ST 12.5%**: Salchichas de tilapia libres de nitritos con 12.5% de inflorescencias de tepejilote. Letras minúsculas en la misma columna indican diferencia mínima significativa ($p < 0.05$).

La muestra (STC) registró los valores más bajos ($P < 0.05$) de L^* y a^* . Los valores de L^* en las muestras de salchichas de Tilapia con polvo de tepejilote eran de color más claro a medida que se incrementaba el porcentaje de polvo de tepejilote, valores que se encuentran en intervalos para salchichas comerciales (58.46-60.). Con respecto a los valores de a^* de las salchichas fueron positivos y aumentaron a medida que el porcentaje se incrementaba, donde las salchichas con 10 y 12.5 % presentaron valores similares a lo reportado por Reyes-Urbano y col. [2018] para salchichas de Tilapia con inflorescencias frescas de tepejilote, pero superiores para salchichas comerciales. En cuanto al parámetro b^* , todas las salchichas presentaron diferencias ($p < 0.05$), pero en comparación con las salchichas comerciales (11.45-12.33) presentaron valores superiores, debido al pigmento de Annato. Ruiz-Capillas y col. [2016], reportaron menores valores de a^* y b^* para salchichas asiáticas utilizando el Annato obtuvieron salchichas con tonalidades amarillentas, ese efecto está asociado a la concentración y el tipo de pigmentos, el contenido y tipo de fibra, el tipo de carne y contenido de agua. Los valores de croma (C^*) se observa que al adicionar el polvo de inflorescencias de tepejilote el color se indica que el color es más puro en comparación con la muestra control. Con respecto al $^{\circ}H$, se obtuvieron los mayores valores en concentraciones de 12.5% de polvo de inflorescencias de tepejilote, presentando salchichas con tonalidades rojo-anaranjado.

Trabajo a futuro

Este trabajo se continuará con un análisis microbiológico antes y durante su almacenamiento, para conocer la inocuidad las salchichas. También se puede realizar una evaluación sensorial para tener conocimiento de la aceptación por parte del consumidor al utilizar una fuente cárnica no convencional.

Conclusiones

Se desarrollaron salchichas de Tilapia libres de nitritos con diferentes concentraciones de inclusión de polvo de inflorescencias de tepejilote con una composición nutrimental mejorada en comparación con salchichas comerciales, sin afectar las características físicas excepto los parámetros de color. Este trabajo demostró que el polvo de inflorescencias de tepejilote representa un nuevo ingrediente alternativo para la formulación de salchichas con valor agregado con valor nutritivo potenciado pero conservando las propiedades físicas características de estos productos cárnicos embutidos para consumo popular.

Referencias

1. Vivar-Vera, M.A., Pérez-Silva, A., Ruiz-López I.I., Hernández-Cázares, A. S., Solano-Barrera, S., Ruiz-Espinosa., Bernardino-Nicanor, A., González-Cruz, L. (2018). Chemical, physical and sensory properties of Vienna sausages formulated with a starfruit dietary fiber concentrate. *Journal of Food Science and Technology*. 55(8):3303-3313.
2. Morales-Fernández, A. J; Vivar-Vera, G., Cortés-Cid, L. A.; Paz-Gamboa, E.; **Vivar-Vera, M.A.*** (2018). Evaluación química y microestructural de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* tratadas por diferentes métodos térmicos. *Journal CIM-Revista Electrónica Arbitrada*. 6(1):1154-1161.
3. Reyes-Urbano, X. Q., Hernández-Cázares, A. S., López-González, R., Chávez-Zepeda, L.P., **Vivar-Vera, M.A.*** (2018). Evaluación física de salchichas formuladas con inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*. *Journal CIM-*. 6(1):1474-1481
4. Raddatz-Mota, D., Pérez-Flores, L. J., Carrari, F., Mendoza-Espinoza, J. A., de León-Sánchez, F. D., Pinzón-López, L. L., & Rivera-Cabrera, F. (2017). Achiote (*Bixa orellana* L.): a natural source of pigment and vitamin E. *Journal of food science and technology*, 54(6), 1729-1741.
5. Mehta, N., Ahlawat, S. S., Sharma, D. P., & Dabur, R. S. (2015). Novel trends in development of dietary fiber rich meat products—a critical review. *Journal of food science and technology*, 52(2), 633-647.
6. Association of Official Analytical Chemists (AOAC) (2005). In: Horwitz W, Latimer GW (eds) *Official methods of analysis*, 18th edn. AOAC International, Gathersburg
7. American Association of Cereal Chemist (AACC) International (2009) *Approved methods of analysis*, 11th edn. Method 32-07.01. Soluble, insoluble, and total dietary fiber in foods and food products (final approval 10-16-91). AACC International Press, St. Paul.
8. NMX-F-065-1984. ALIMENTOS. Salchichas. Especificaciones. Foods. Sausage. Specifications. Normas Mexicanas. Dirección general de normas. Prefacio.
9. Zapata, J. I. H., & Pava, G. C. R. D. L. (2018). Physicochemical analysis of frankfurter type sausages made with red tilapia fillet waste (*Oreochromis* sp) and quinoa flour (*Chenopodium quinoa* W.). *Brazilian Journal of Food Technology*, 21.
10. Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA (2010). Effect of adding citrus fiber washing water and rosemary essential oil on the quality characteristics of a bologna sausage. *LWT Food Sci Technol* 43:958–963.
11. Ruiz-Capillas, C., Herrero, A. M., Tahmouzi, S., Razavi, S. H., Triki, M., Rodríguez-Salas, L., & Jiménez-Colmenero, F. (2016). Properties of reformulated hot dog sausage without added nitrites during chilled storage. *Food Science and Technology International*, 22(1), 21-30.
12. Li Y.O., Komarek A.R. (2017). Dietary fiber basics: health, nutrition, analysis, and applications. *Food Quality and Safety* 1(1):47–59.